

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQINI O'STIRISH TEXNOLOGIYALARI (INGLIZ TILINI O'RGATISH MISOLIDA)

Ziyaqulova Maftuna Shuhrat qizi
Termiz davlat pedagogika instituti magistranti.

Annotatsiya. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini nutqini o'stirishda o'quvchilarga ingliz tili fanini o'rgatish orqali nutqiy kompetensiya qobiliyatlarini takomillashtirish va interaktiv metodlar asosida til o'rganish ko'nikmasini shakllantirish, tilga bo'lgan qiziqishni uyg'otish hamda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmasini yaratish haqidadir.

Kalit so'zlar: nutq, kompetensiya, rivojlanish, texnologiya, boshlang'ich ta'lim, takomillashtirish, ko'nikma, bilim, kontekst, axborot texnologiyalari, audio matn, video tasvir va didaktik o'yinlar.

*So'zdirki, nishon berur o'likka jondin,
So'zdirki, berur xabar jonga jonondin.
Insonni so'z ayladi judo hayvondin,
Bilki guhari sharifroq yo'q ondin.*
A.NAVOIY

Zamonaviy boshlang'ich ta'limdagi eng asosiy va ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan qarorlardan biri O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qaroriga muvofiq, shuningdek, xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlarni samarali amalga oshirish maqsadida qaror qabul qiladi:

Ushbu qaror asosida xorijiy tillarini, asosan, ingliz tilini o'rganish umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinflaridan o'yin tarzidagi darslar va og'zaki nutq darslari shaklida, 2-sinfdan boshlab esa, alifbo, o'qish va grammatikani o'qitish bosqichma-bosqich boshlanadi. Qarorga ko'ra, xorijiy tillarni o'rganishni yanada rivojlantirish bo'yicha doimiy ishlaydigan muvofiqlashtiruvchi kengash boshchiligida ta'lim sohasining barcha yo'nalishlarida beqiyos ko'lamli ishlarni amalga oshirishga kirishildi. Masalan, 2013-2014 o'quv yilidan e'tiboran umumta'lim maktablarining birinchi sinflarida xorijiy tillarni o'yin tarzidagi mashg'ulotlar va og'zaki nutq darslari shaklida uzluksiz o'rgatish yo'lga qo'yildi.

Men bu borada boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun quyidagi o'quv-trenajor dasturini ishlab chiqmoqdaman. Buning nomi "ENGLISH KIDS" dasturidir: yangi zamonaviy texnologiyaga asoslanib tuzilgan, ta'limning jahon andozalariga mos keladigan dastur va darsliklar yaratish – davr talabi.

- Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar usullarni qo'llash natijasida, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi, nutqi ravonlashishi, tez va to'g'ri javob berish malakasi shakllanishi, bilimga ishtiyoq uyg'otishi, darslarga puxta hozirlik ko'rishga intilishi haqida ma'lumotlar berilgan.
- Dastur ingliz tili fanidan zamonaviy fundamental bilimlar berishga mo'ljallangan bo'lib, quyidagi muhim baza tizimini o'z ichiga oladi:
 - Toifalangan grammatik bilimlar.
 - Mavzulashtirilgan yozuvli va uning audio darsliklar to'plami.
 - Har tugallangan bob (bo'lim) uchun maxsus dasturda tuzilgan inglizcha o'yinlar.
 - Barcha ma'lumotlar kataloglashtirilgan.
 - Uyga vazifa va qo'shimcha mashqlar.
 - Dastur to'liq audio formatda ishlay olish qobiliyaga egaligi. Bunda o'quvchi ixtiyoriy ravishda ovoz sozlamalarini o'zgartirish imkoniyatiga ega.
 - Dastur ikki tilda: inglizcha-o'zbekcha-inglizcha tizimi mavjudligi.
 - Ingliz tilidagi mulfilmlar, animatsion roliklar va boshqalardir.

Nutq jarayonida so'zlarni to'g'ri tanlash, nutqni tinglovchiga qulay tarzda yetkaza olish insoniy madaniyatning eng asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda bir nechta fanlar bilan integratsiyalashgan holda olib boriladi. Musiqa, chizmachilik, matematika, ingliz tili onatili, texnologiya, tabiiy fan kabilar orqali fanlarni o'zaro bog'lab o'rganish u yoki bu fan bo'yicha o'rganilayotgan voqea va hodisa haqida o'quvchida jonli mushohada qilish malakasini o'stiradi, bu bilan o'quvchi voqea, hodisa haqida aniq tasavvurga ega bo'ladi. O'qituvchi o'zbek tili fanini boshqa fanlar, zamon bilan hamnafas uzviy bog'lagan holda ta'lim berar ekan, yangi materialni bayon qilish, mustahkamlash jarayonida, shuningdek, takrorlash, umumlashtirish vaqtida u yoki bu mavzu yuzasidan o'rni bilan bog'lanishli, o'quvchilarni mantiqiy, tahliliy mushohadaga chorlovchi turli mazmunga oid matnlardan foydalanadi. Bunday matnlardan foydalanish o'quvchilarni kreativ fikrlashga, matnni tushunishga, bilimi va dunyoqarashining boyishiga xizmat qiladi, bolaning dunyoqarashi o'sadi, fikrlashi boyiydi, enh muhimi, nutqi rivojlanadi. Shuning uchun har bir so'z birikma va gapni barcha qirralari bilan to'g'ri, o'rinli ishlata olish malakasini yaratish hamda o'z nutqiga nisbatan ehtiyotkorlik tuyg'usini shakllantirish boshlang'ich sinf o'qituvchilarning asosiy vazifasini bajara oladi. Hozir 2-sinf misolida nutqiy kompetensiyalarga oid fikrlar bilan tanishib chiqamiz.

Anglash (passiv nutq ko'nikmalari) - o'qib tushunish, buyumlar tasvirlangan qisqa gaplarni tushunadi, kishilar haqidagi (kimligi, hol-ahvoli, yoshi nechadaligi, qayerdanligi, qayerdaligi) qisqa gaplarni va matnlarni o'qiganda tushunadi.

Tinglab tushunish - o'ziga qarata aytilgan salomlashish va xayrlashishlarni tushunadi. O'ziqa qaratilgan oddiy savollarni (kimligi, hol-ahvoli, yoshi nechadaligi, qayerdanligi, qayerdaligi) eshitganda tushunadi, kishilar haqidagi (kimligi, yoshi nechadaligi, qayerdaligi) oddiy savollarni va gaplarni eshitganda tushunadi. Atrofidagi narsalar haqidagi (rangi, hajmi, qayerda joylashganligi) oddiy savollarni va gaplarni eshitganda tushunadi.

Faol nutq ko'nikmalari - Yozish - o'zbek alifbosidagi harflarni to'g'ri yoza oladi. O'zini (birovni) tanishtiradigan qisqa gaplar yoza oladi.

Gapirish - o'zini va o'zgani (ismi, yoshi, nechanchi sifda o'qishi, kasbini) tanishtira oladi, birovning kimligini so'ray oladi va ayta oladi, atrofidagi narsalarni so'ray oladi va ayta oladi.

Grammatika - o'zbek tilidagi tovushlarni talaffuz qila oladi, o'zbek alifbosi harflarini taniydi, kishilik olmoshlarini (men, sen, siz, u, ular) ishlata oladi.

Leksika-yaqin oila a'zolarini va do'stlarni bildiradigan so'zlarni ishlata oladi, yon-atrofidagi joylar (maktab, uy, uyning qismlari) va buyumlarni (o'quv anjomlari, o'qinchoqlar, uy johozlari, transport vositalari) bildiradigan so'zlarni ishlata oladi. Ta'limning barcha bosqichlarida zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda o'zbek tili va chet tili predmeti imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy orta talim tizimi uchun DTS. Toshkent -2017.
2. Ernazarov G. Boshlangich sinflarda ona tili oqitish metodikasi. Toshkent-Ilm Ziyosiyoti-2013.
3. Safarova R.G. va boshqalar. Boshlangich talim konsepsiyasi. Toshkent-2014.
4. Qosimova K., Matchonov S., Gulomova X. va boshqalar. Ona tili oqitish metodikasi. Toshkent – 2009.
5. Gafforova T., Shodmonov E., Gulomova X. 1-sinf oquvchilari uchun ona tili darsligi. Toshkent -2019 Sharq nashriyoti.]
6. Safarova R.G. va boshqalar. Boshlangich talim konsepsiyasi. Toshkent2014.
7. Qosimova K., Matchonov S., Gulomova X. va boshqalar. Ona tili oqitish metodikasi. Toshkent – 2009.
8. Gafforova T., Shodmonov E., Gulomova X. 1-sinf oquvchilari uchun ona tili darsligi. Toshkent-2019 Sharq nashriyoti.